

OS IMPACTOS DA PANDEMIA DE COVID-19 NA SAÚDE MENTAL DE ENFERMEIROS

THE IMPACTS OF THE COVID-19 PANDEMIC ON NURSES' MENTAL HEALTH

Recebido em: 25/02/2024

Aprovado em: 17/06/2024

Josiel do Nascimento Santos (Orcid: <https://orcid.org/0009-0007-7595-7308>)
Enfermeiro. Egresso do Centro Universitário CEST. São Luís, Maranhão, Brasil.

Leandro Saldanha Nunes Mouzinho (Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-5161-8212>)
Enfermeiro e psicólogo. Docente do Centro Universitário CEST. São Luís, Maranhão, Brasil.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14151448>

Autor para correspondência:

Nome: Leandro Saldanha Nunes Mouzinho
E-mail: leandro.saldanha@cest.edu.br

RESUMO

Introdução: A pandemia de COVID-19 foi considerada um dos piores cenários de saúde do século e impuseram diversos desafios físicos e psicológicos aos profissionais de saúde, principalmente aqueles que estavam na linha de frente como os enfermeiros. **Objetivo:** Investigar o impacto da pandemia de COVID-19 na saúde mental de enfermeiros entre os anos 2020 e 2022. **Materiais e método:** Trata-se de uma revisão narrativa de literatura. A busca focou em artigos científicos, livros, manuais, monografias, dissertações ou teses nas plataformas BVS, SCIELO e LILACS utilizando os descritores “Enfermagem”, “COVID-19” e “Saúde Mental” no recorte de 2020 a 2022. **Resultados:** Foram encontradas 20 publicações e os achados mais evidentes foram: Ansiedade e depressão; Medo diante da quantidade excessiva de mortes; Episódios de ataques de pânico, Depressão e Síndrome de Burnout; Cansaço físico e psíquico, entre outros fatores. Já em questões de vulnerabilidade podemos citar: Falta de insumos e recursos para desempenho às atividades; baixa valorização e reconhecimento por parte da sociedade; Falta de condições seguras no desempenho das atividades laborais, entre diversos outros. **Conclusão:**

Espera-se que o estudo traga melhor direcionamento de medidas de promoção à saúde mental aos enfermeiros que atuaram diretamente na COVID-19. Considera-se que a pandemia foi e continua sendo um grande desafio aos profissionais de enfermagem em suas limitações psíquicas impostas pelo sofrimento vivenciado.

Palavras-chave: Enfermagem. COVID-19. Saúde mental.

ABSTRACT

Introduction: The COVID-19 pandemic was considered one of the worst health scenarios of the century and imposed various physical and psychological challenges on healthcare professionals, especially those on the front lines like nurses. **Objective:** To investigate the impact of the COVID-19 pandemic on the mental health of nurses from the years 2020 to 2022. **Materials and Methods:** This is a narrative literature review. The search focused on scientific articles, books, manuals, monographs, dissertations, or theses on the BVS, SCIELO, and LILACS platforms using the descriptors "Nursing," "COVID-19," and "Mental Health" within the time frame of 2020 to 2022. **Results:** Twenty publications were found, and the most evident findings were: anxiety and depression; fear due to the excessive number of deaths; episodes of panic attacks, depression, and burnout syndrome; physical and mental exhaustion, among other factors. Regarding vulnerability issues, we can mention: lack of supplies and resources for performing activities; low appreciation and recognition by society; lack of safe conditions for performing work activities, among many others. **Conclusion:** It is expected that the study will provide better guidance for measures to promote mental health among nurses who directly dealt with COVID-19. It is considered that the pandemic was and continues to be a major challenge to nursing professionals in their psychological limitations imposed by the experienced suffering.

Keywords: Nursing. COVID-19. Mental health.

INTRODUÇÃO

No segundo semestre de 2019, na província de Wuhan, China, foram identificados sinais de uma nova doença causada pela síndrome respiratória aguda grave coronavírus 2 (Sars-Cov-2) ou doença de Coronavírus 2019 (COVID-19), que se alastrou rapidamente, tornando-se uma pandemia a partir do início de 2020 (Teixeira *et al.*, 2020).

Mesmo com as medidas de isolamento social impostas na maioria das cidades e estados, até julho de 2020 a doença já havia afetado mais de um milhão de brasileiros. Nesse cenário, destacou-se o profissional de

enfermagem que atuou na linha de frente com o objetivo de cuidar dos infectados e combater as dificuldades impostas pela pandemia, além de enfrentar o potencial risco de contágio e letalidade(Araujo *et al.*, 2020).

Desde o início da pandemia de COVID-19 até 8 de maio de 2020, 98 profissionais de enfermagem morreram e mais de 3.000 foram infectados com SARS-CoV-2. O número de casos suspeitos ultrapassou 11.000 notificações às autoridades federais brasileiras (Queiroz *et al.*, 2021).

É preciso considerar, diante das múltiplas mudanças e impactos emergentes causados pela pandemia de COVID-19 e todas as situações desfavoráveis para o trabalho do profissional de enfermagem, os impactos, degradações e condições físicas e psicológicas que afetam a organização do cuidado. Assim, fatores como pressão e sobrecarga de trabalho afetam diretamente os profissionais de saúde, que enfrentam diversas mortes e desequilíbrio psicológico nas equipes de saúde (Moreira; Lucca, 2020).

Considerando tais discussões sobre o impacto da pandemia de COVID-19 e seus prejuízos físicos e psicológicos para a sociedade em geral, os enfermeiros não permanecem imunes a esses fatores. Diante disso, surge a questão: que efeito tem a pandemia de COVID-19 na saúde mental dos enfermeiros nos dois primeiros anos de pandemia? Em busca de resposta a essa questão-problema, foi idealizado o objetivo geral de investigar o impacto da pandemia de COVID-19 na saúde mental dos enfermeiros entre os anos 2020 e 2022.

MATERIAIS E MÉTODO

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica de revisão narrativa da literatura. Foram utilizados dados encontrados nas plataformas da *Biblioteca Virtual em Saúde (BVS)*, *Scientific Electronic Library Online (SCIELO)* e Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciências da Saúde

(LILACS) com os descritores pertencentes à lista de Descritores em Ciências da Saúde (DeCS): “Enfermagem”, “COVID-19” e “Saúde Mental”.

Para escolha das publicações que compuseram a amostra para análise, iniciou-se realizando leitura sistemática de todos os títulos e resumos dos resultados de pesquisa nas bases de dados apontadas. Após a leitura e identificação daqueles que possuíam maior relevância a partir dos critérios de inclusão, foi realizada leitura das publicações completas a fim de identificar aqueles que poderiam fazer parte da amostra final ou que foram selecionados duplicados entre as bases.

Como critérios de inclusão que nortearam a busca, foram selecionados artigos científicos, livros, teses e monografias publicadas na íntegra em periódicos indexados ou em bases de repositório de universidade, com data de publicação entre 2020 a 2022, na língua portuguesa e que estivessem alinhadas à temática principal da pesquisa.

A identificação dessas publicações ocorreu a partir das seguintes etapas: 1) Leitura dos títulos em busca das palavras-chave indicadas nas bases de dados selecionadas; 2) Leitura dos resumos das publicações para confirmação dos critérios de inclusão e exclusão; 3) Leitura e fichamento das publicações selecionadas para identificação no texto da adequação à pesquisa. Após a realização dessas três etapas, foi definida a amostra final para análise – como pode ser visto na Figura 1.

Para análise dos dados, as publicações foram fichadas em quadros que auxiliaram a análise das informações. Como pode ser visto no Quadro 1, que apresenta os dados de identificação das obras, e foi composto pelas colunas: autores / ano, título, nome do periódico / obra principal, qualis do periódico, objetivos e métodos.

RESULTADOS

Figura 1 – Fluxograma de seleção dos estudos.

Fonte: Elaborada pelos autores.

A partir da aplicação do método exposto, foi possível identificar um total de 20 obras, que foram utilizadas para construção dos resultados da pesquisa.

Quadro 1 - Distribuição da literatura encontrada sobre a temática de impactos da saúde mental para enfermeiros durante a pandemia de COVID-19.

Autores / ano	Título	Nome do periódico / Obra Principal	Qualis do periódico	Objetivos	Métodos
Araujo <i>et al.</i> , 2020	O sentido no trabalho de Enfermagem: constituintes para a saúde mental durante	Enfermagem em saúde mental e COVID-19	Não se aplica	Refletir sobre a questão do sentido no trabalho de enfermagem, como estratégia para enfrentar o sofrimento	Estudo reflexivo, realizado em junho de 2020, em meio à pandemia do COVID-19. As reflexões foram

	pandemia da Covid-19			cotidiano e manter a saúde mental dos profissionais em meio à pandemia da COVID-19.	suscitadas a partir de uma revisão narrativa.
Barbosa <i>et al.</i> , 2020	Fatores de estresse nos profissionais de enfermagem no combate à pandemia da COVID-19: síntese de evidências	CCS: Comunicação em Ciências da Saúde	B2	Identificar os principais efeitos psicológicos da pandemia da COVID-19 nos profissionais de enfermagem.	Revisão da literatura, utilizando artigos indexados no PubMed e LILACS.
Bezerra <i>et al.</i> , 2020	O impacto da pandemia por COVID-19 na saúde mental dos profissionais de saúde: revisão integrativa	Revista Enfermagem Atual in Derme	B1	Identificar os fatores que influenciam na saúde mental dos profissionais de saúde, no enfrentamento da COVID-19.	Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, realizado nas bases de dados LILACS e MEDLINE via PubMed, sem recorte de tempo.
Dal'bosco <i>et al.</i> , 2020	A saúde mental da enfermagem no enfrentamento da COVID-19 em um hospital universitário regional	Revista Brasileira de Enfermagem	A4	Identificar a prevalência e fatores associados à ansiedade e depressão em profissionais de enfermagem que atuam no enfrentamento da COVID-19 em hospital universitário.	Estudo observacional transversal, com questionário sociodemográfico e Escala de Medida de Ansiedade e Depressão, com 88 profissionais de enfermagem.
Moreira ; Lucca, 2020	Apoio psicossocial e saúde mental dos profissionais	Enfermagem em Foco	B1	Descrever e discutir a atuação dos profissionais de enfermagem, sua	Trata-se de uma revisão narrativa de análise dos conteúdos

	de Enfermagem no combate a Covid-19			exposição aos fatores de risco no trabalho e a importância do apoio psicossocial na pandemia da COVID-19.	técnico-científicos produzidos em diferentes países acerca dos profissionais de Enfermagem no âmbito da pandemia.
Barros <i>et al.</i> , 2020	Impactos da pandemia da covid-19 na saúde mental dos profissionais de enfermagem	Brazilian Journal of Development	C	Analisar os impactos da pandemia do novo coronavírus à saúde mental dos profissionais de enfermagem atuantes na linha de frente.	Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, realizada a partir da pergunta norteadora: “quais os impactos da pandemia da COVID-19 à saúde mental dos profissionais de enfermagem da linha de frente no combate, e quais fatores contribuem para esse desgaste psicológico?”.
Ramos-Toescher <i>et al.</i> , 2020	Saúde mental de profissionais de enfermagem durante a pandemia de COVID-19: recursos de apoio	Escola Anna Nery	B1	Refletir sobre as implicações da pandemia de coronavírus na saúde mental dos profissionais de enfermagem e os principais recursos de apoio em desenvolvimento	Artigo reflexivo, produzido com base na formulação discursiva acerca da saúde mental dos profissionais de enfermagem frente a pandemia de coronavírus, correlacionado com as atuais

					recomendações de suporte psicológico do Ministério da Saúde.
Moura <i>et al.</i> , 2022	Transtornos mentais comuns em profissionais de enfermagem de serviços de emergência	Acta Paulista de Enfermagem	A4	Analisar as variáveis sociodemográficas e de trabalho quanto ao risco de transtorno mental comum em profissionais de enfermagem que atuam em serviços de atenção às urgências e emergências.	Estudo observacional, transversal com abordagem quantitativa.
Campidelli; Oliveira ; Freitas, 2020	O impacto da pandemia COVID-19 na saúde mental da enfermagem: revisão integrativa	Repositório do Centro Universitário UNA Barreiro	Não se aplica	Analisar a produção científica sobre o impacto da pandemia de COVID-19 na saúde mental das equipes de Enfermagem e as estratégias usadas para o enfrentamento.	Trata-se de uma revisão integrativa da literatura realizada nas bases de dados: LILACS, Medline, BDEnf, PubMed, Scopus e Cochrane.
Humeres; Ohl; Silva, 2020	Saúde mental dos profissionais de enfermagem do Brasil no contexto da pandemia Covid-19: ação do Conselho Federal de Enfermagem	Cogitare Enfermagem	B1	Refletir sobre a saúde mental dos profissionais de enfermagem brasileiros no contexto da pandemia COVID-19.	Reflexão com base em análise bibliográfica.

Quadro <i>s et al.,</i> 2020	Desafios da Enfermagem brasileira no combate da COVID-19: uma reflexão	Enfermagem em Foco	B1	Refletir sobre desafios enfrentados pela Enfermagem brasileira no combate ao COVID-19.	Artigo reflexivo acerca dos desafios da Enfermagem nos serviços de saúde brasileiros em tempos de pandemia.
Souza <i>et al.,</i> 2020	Evolução espaçotemporal da letalidade por COVID-19 no Brasil	Jornal Brasileiro de Pneumologia	B1	Refletir sobre o contexto de trabalho dos profissionais de enfermagem na pandemia da COVID-19 e as repercussões para saúde mental desses profissionais.	Trata-se de um estudo teórico reflexivo com dois eixos temáticos: a) Pandemia pela COVID-19: quadro epidemiológico, manifestações e medidas preventivas; b) Precarização laboral em tempos de pandemia e impactos na saúde mental do trabalhador.
Ribeiro; Vieira; Naka, 2020	Síndrome de Burnout em profissionais de saúde antes e durante a pandemia da COVID-19	Revista Eletrônica Acervo Saúde	B1	Revisar a produção científica nacional sobre a magnitude dos efeitos físicos e mentais da Síndrome de Burnout em profissionais de saúde, com ênfase na comparação das características antes e durante a pandemia da COVID-19.	Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, efetivada por artigos originais e completo-publicados nas bases de dados: SCIELO, LILACS e Google Acadêmico, em língua portuguesa, espanhola e inglesa, publicados entre 2015 a 2020.

Teixeira <i>et al.</i> , 2020	A saúde dos profissionais de saúde no enfrentamento da pandemia de Covid-19	Ciência & Saúde Coletiva	A1	Este trabalho tem como objetivo sistematizar um conjunto de evidências científicas apresentadas em artigos internacionais que identificam os principais problemas que estão afetando os profissionais de saúde envolvidos diretamente no enfrentamento da pandemia de COVID-19.	Revisão bibliográfica de escopo através da base de dados PubMed, LILACS e BdeEnf nos anos 2019-2020.
Miranda <i>et al.</i> , 2020	Condições de trabalho e o impacto na saúde dos profissionais de enfermagem frente a Covid-19	Cogitare Enfermagem	B1	Refletir sobre as condições de trabalho dos profissionais de enfermagem no enfrentamento ao novo coronavírus e apontar o impacto na vida desses profissionais em meio à pandemia.	Revisão bibliográfica narrativa.
Silva <i>et al.</i> , 2021	Impactos psicológicos e físicos em profissionais enfermeiros no enfrentamento da pandemia pela COVID-19	Research, Society and Development	C	Descrever os efeitos psicológicos causados pela COVID-19 em profissionais de saúde atuantes no combate à infecção.	Trata-se de um estudo de revisão integrativa da literatura.

Queiroz <i>et al.</i> , 2021	O 'novo' da Covid-19: impactos na saúde mental de profissionais de Enfermagem ?	Acta Paulista de Enfermagem	A4	Apreender os impactos na saúde mental de profissionais de Enfermagem face às interações com o 'novo' da pandemia da COVID-19.	Recorte qualitativo, da macropesquisa "Estudo VidaMenta/COVID-19", realizado com 719 profissionais de Enfermagem residentes no Brasil.
Santos <i>et al.</i> , 2021	Depressão e ansiedade em profissionais de enfermagem durante a pandemia da covid-19	Escola Anna Nery	B1	Analisar a prevalência de sintomas depressão, ansiedade e fatores associados em profissionais da equipe de enfermagem durante a pandemia da COVID-19.	Estudo seccional do tipo <i>web survey</i> , com 490 com profissionais de enfermagem dos serviços de média e alta complexidade em um estado do nordeste do Brasil.
Pit <i>et al.</i> , 2022	Saúde mental dos profissionais de enfermagem durante a pandemia da Covid-19 no Brasil: uma revisão integrativa	Revista Eletrônica Acervo Enfermagem	B4	Descrever os impactos na saúde mental dos profissionais de enfermagem durante a pandemia de COVID-19 no Brasil.	Trata-se de uma revisão integrativa de literatura exploratória de abordagem qualitativa, após combinação de descritores em ciências da saúde nas bases de dados Acervo+ Index Base e Biblioteca Eletrônico-Científica Científica Online (SCIELO) no período de

					2020 a 2022.
Pinto, 2022	Estresse, Burnout e transtorno de estresse pós-traumático em profissionais de saúde atuantes no combate ao Sars-Cov-2	Repositório da Universidade Federal do Rio Grande do Norte	Não se aplica	Avaliar Estresse, Burnout e Transtorno do Estresse Pós-Traumático em profissionais da saúde que estão atuando na linha de frente na pandemia da SARS-CoV-2.	Estudo transversal e correlacional. Participaram 120 profissionais da equipe multidisciplinar, de dois hospitais públicos do Rio Grande do Norte.

Fonte: Elaborado pelos autores.

Dos estudos encontrados, quinze ocorreram no ano de 2020, três no ano de 2021 e dois no ano de 2022. A escolha deste período de publicação se deve à pandemia de COVID-19 ter iniciado na segunda metade de 2019 com a ampla disseminação pelo mundo a partir de 2020 (Queiroz *et al.*, 2021), o que ocasionou no crescente interesse científico na área.

Quanto aos métodos das pesquisas, das vinte publicações estudadas, quatro utilizaram abordagem qualitativa, quatro utilizaram abordagem quantitativa, nove foram revisões integrativas de literaturas e três utilizaram outros métodos de revisão bibliográfica.

Sobre os principais objetivos dos estudos encontrados, pode-se perceber a predominância de reflexões sobre as condições de trabalho dos profissionais de enfermagem no enfrentamento ao novo coronavírus e apontar os impactos gerados na vida desses profissionais em meio à pandemia e sobre condições que propiciam o adoecimento do trabalhador, além de analisar sobre a questão do sentido no trabalho de enfermagem, como estratégia para enfrentar o sofrimento cotidiano e manter a saúde mental em meio a inúmeras condições desfavoráveis.

Quanto às consequências específicas na saúde mental dos enfermeiros, foi possível identificar três grupos de resultados: desenvolvimento de sintomas psíquicos, diagnóstico e traços de transtornos psiquiátricos e consequências à vida pessoal e laboral do profissional.

O sintoma mais frequente identificado foi o desgaste físico e mental, levando a sofrimento significativo (Barbosa *et al.*, 2020; Bezerra *et al.*, 2020; Pinto, 2022; Silva *et al.*, 2021). Além desse, os autores também encontraram sintomas mentais súbitos como ansiedade, humor depressivo, angústia, desespero em altos níveis (Queiroz *et al.*, 2021) e estresse em diversos setores do hospital (Santos *et al.*, 2021). Mais especificamente, Quadros *et al.* (2020) encontraram sintomas de medo e pressão constantes mais prevalentes no sexo feminino em comparação ao masculino.

Quanto aos diagnósticos mais comum identificados nesse período, o Transtorno Mental Comum (TMC) apareceu mais frequentemente nas pesquisas (Araujo *et al.*, 2020; Bezerra *et al.*, 2020; Dal'bosco *et al.*, 2020; Pinto, 2022; Silva; Araujo, 2021), seguido pela Síndrome de *Burnout* (Miranda *et al.*, 2020; Pinto, 2022; Pit *et al.*, 2022; Ribeiro; Vieira; Naka, 2020), Transtorno do Estresse Pós-Traumático (Barros *et al.*, 2020; Pinto, 2022), Ansiedade Generalizada (Miranda *et al.*, 2020; Pit *et al.*, 2022), Transtorno Obsessivo Compulsivo (Moreira; Lucca, 2020) e Depressão (Miranda *et al.*, 2020).

O achado que esses transtornos muitas vezes não foram desenvolvidos durante a pandemia, mas sim tiveram piora devido às condições extremas de estresse, também foi comum nas pesquisas em questão (Barros *et al.*, 2020; Miranda *et al.*, 2020; Ribeiro; Vieira; Naka, 2020; Pinto, 2022).

Sobre as principais vulnerabilidades enfrentadas pelos enfermeiros, um fator que aumenta a carga mental, foi possível identificar vários relatos

de sobrecarga de trabalho nos hospitais, principalmente aos profissionais que estavam diretamente na linha de frente atendendo as emergências (Barbosa *et al.*, 2020; Campidelli *et al.*, 2020; Silva *et al.*, 2021; Ramos-Toescher *et al.*, 2020; Silva; Araujo, 2021; Souza *et al.*, 2020; Queiroz *et al.*, 2021).

Outros autores explicitaram a quantidade de eventos estressores que os enfermeiros estavam precisando lidar (Araujo *et al.*, 2020; Barbosa *et al.*, 2020; Campidelli *et al.*, 2020, Humerez; Ohl; Silva, 2020; Miranda *et al.*, 2020; Teixeira *et al.*, 2020; Pit *et al.*, 2022; Queiroz *et al.*, 2021), especificamente a preocupação com a quantidade de mortes (Queiroz *et al.*, 2021), a instabilidade financeira vivida (Campidelli *et al.*, 2020), a falta de reconhecimento (Araujo *et al.*, 2020), precariedade nas condições de trabalho (Pit *et al.*, 2022; Silva; Araujo, 2021) e afastamento da família (Barbosa *et al.*, 2020; Humerez; Ohl; Silva, 2020).

DISCUSSÃO

Pode-se perceber aumento crescente da investigação por consequências da pandemia em diversas áreas da saúde, incluindo a saúde mental. Vários periódicos científicos publicaram edições especiais falando sobre COVID-19 e as publicações em suas edições regulares também apresentam essa temática até os dias atuais (Almeida; Mouzinho, 2023; Costa; Servo; Figueiredo, 2022; Prado *et al.*, 2020), o que manifesta continuidade do interesse científico nessa área

Os achados metodológicos encontrados foram, em sua maioria, estudos qualitativos, com foco em descrever como as condições de trabalho do enfermeiro antes e durante a pandemia são capazes de modificar a vida e a rotina, além de serem cruciais no desenvolvimento de doenças físicas e psíquicas. Em segundo lugar, por uma pequena margem em comparação aos outros tipos de estudos mais encontrados, estão as revisões de literatura. Esses achados também foram corroborados por

outra revisão bibliográfica sobre assunto semelhante (Brabicoski *et al.*, 2020).

Na pesquisa atual, verificou-se que ansiedade e depressão, medo diante da quantidade excessiva de mortes, episódios de ataques de pânico, síndrome de Burnout e cansaço físico e psíquico foram os principais agravos enfrentados pelos profissionais. De maneira semelhante, Leite *et al.* (2021) e Pereira *et al.* (2021) também relataram que os enfermeiros, em particular, mostraram sinais de diversos sintomas relacionados ao estresse, ansiedade e depressão ao longo desse período desafiador, incluindo exaustão física e mental, irritabilidade, insônia, falta de concentração e alterações de humor. Muitos relataram sentimentos de desamparo diante da magnitude da crise de saúde, o que pode levar a um desgaste emocional significativo.

Conforme Garcia-Vivar *et al.* (2022), esses sintomas podem evoluir para transtornos psiquiátricos mais graves se não forem abordados adequadamente. Os enfermeiros, por estarem na linha de frente do combate à pandemia, muitas vezes negligenciam sua própria saúde mental em prol do cuidado aos pacientes. Portanto, estratégias eficazes de intervenção e suporte psicológico foram importantes para mitigar os impactos negativos na saúde mental desses profissionais.

É consenso na literatura científica que, durante a pandemia de COVID-19, diversos profissionais de saúde, incluindo enfermeiros, enfrentaram uma carga extraordinária de estresse e pressão em seus ambientes de trabalho. A exposição constante a situações de alta complexidade, a escassez de recursos e a preocupação constante com a segurança própria e dos pacientes contribuíram para o aumento dos riscos de problemas de saúde mental entre esses profissionais (Abu Ras, 2023; Boyden *et al.*, 2023; Bui *et al.*, 2023; Vargas *et al.*, 2023).

No período pós-pandemia, os transtornos de ansiedade continuaram a ser uma preocupação prevalente, com enfermeiros

relatando sintomas como preocupação excessiva, tensão muscular e irritabilidade persistente. A incerteza em relação ao futuro, bem como as mudanças constantes nos protocolos de saúde, contribuiu para a perpetuação desses sintomas. Além disso, a exposição prolongada a situações traumáticas durante a pandemia, como perdas significativas de pacientes em contextos agravados pela situação de calamidade pública, pode ter desencadeado Transtorno do Estresse Pós-Traumático (TEPT) em alguns profissionais de enfermagem (Halsall *et al.*, 2023; Owens *et al.*, 2023).

A depressão também emergiu como uma preocupação considerável neste período. O desgaste emocional acumulado ao longo do tempo, associado à carga de trabalho intensa e à falta de recursos adequados, contribuiu para a prevalência de sintomas depressivos entre os enfermeiros. Sentimentos de exaustão, desesperança e isolamento social foram observados com frequência, refletindo o impacto abrangente que a pandemia teve sobre a saúde mental desses profissionais (Mermerkaya; Çinar, 2022).

Existe um grande potencial no atual trabalho para o entendimento da complexidade que envolve o desenvolvimento diário do trabalho do Enfermeiro, a realidade vivida dentro das unidades de saúde, questões que desafiam o profissional diariamente muito antes da crise sanitária, ponto forte da pesquisa foi à relevância e a atualidade do assunto. Além de que, estudar especificamente o período mais agravado da pandemia indica os principais transtornos e sintomas que foram prevalentes naquele período de maior conturbação, tornando um fator de elevada importância neste estudo. Como pontos negativos, aponta-se a limitação dos métodos quanto à língua portuguesa.

CONCLUSÃO

Durante a pandemia de COVID-19, os enfermeiros enfrentaram desafios adicionais em relação à saúde mental no desempenho de suas atividades laborais. É importante considerar que as doenças psíquicas são uma realidade enfrentada pela categoria, mas são pouco abordadas. Além disso, o histórico da profissão há décadas é marcado pela desvalorização no Brasil.

No estudo, os dados encontrados no Brasil demonstram que o enfermeiro desenvolveu doenças já existentes e que, com o evento da pandemia de COVID-19, essas condições apenas se agravaram, levando ao colapso físico e mental. As doenças psíquicas e os sintomas predominantes foram depressão, ansiedade, angústia, síndrome do pânico, *burnout* e estresse pós-traumático.

Com base nesse estudo, pode-se analisar a possibilidade de realizar outras pesquisas na área da saúde mental, além das consequências da desvalorização trabalhista devido à COVID-19. Também é importante investigar como esses aspectos afetam os resultados laborais, o desenvolvimento profissional e até mesmo a população que utiliza os serviços do enfermeiro. Além disso, o investimento em mais estudos qualitativos sobre como os profissionais se sentem e como a sociedade pode reagir diante da ausência dos serviços prestados é uma necessidade científica.

REFERÊNCIAS

ABURAS, Ibrahim Abd Alkariem. The effect of the corona virus on the mental state among emergency room nurses: a systematic review. **Sage Open Nursing**, v. 9, 2023. DOI: 23779608231220254.

ALMEIDA, Eline Santos Moraes de; MOUZINHO, Leandro Saldanha Nunes. Ações de saúde mental infantojuvenil no autismo: considerações à pandemia de COVID-19. **Revista SAS & Tec CEST**, São Luís, v. 1, n. 1, p. 33-48, jun./dez. 2023.

ARAUJO, Michell *et al.* O sentido no trabalho de Enfermagem: constituintes para a saúde mental durante pandemia da Covid-19. *In*: ESPERIDIÃO, Elizabeth; SAIDEL, Maria Giovana Borges (org.). **Enfermagem em saúde mental e COVID-19**. 2. ed. rev. Brasília, DF: Editora ABEn, 2020. (Série Enfermagem e Pandemias, v. 4). Disponível em: <https://publicacoes.abennacional.org.br/wp-content/uploads/2021/03/e4-saudemental.pdf>. Acesso em: 19 ago. 2021.

BARBOSA, Diogo Jacintho *et al.* Fatores de estresse nos profissionais de enfermagem no combate à pandemia da COVID-19: síntese de evidências. **CCS: Comunicação em Ciências da Saúde**, Brasília, v. 31, p. 31-47, 2020. Suplemento 1. Disponível em: <https://revistaccs.escs.edu.br/index.php/comunicacaoemcienciasdasaude/article/view/651/291>. Acesso em: 18 ago. 2020.

BARROS, Alyce Brito *et al.* Impactos da pandemia da covid-19 na saúde mental dos profissionais de enfermagem. **Brazilian Journal of Development**, Curitiba, v. 6, n. 10, p. 81175-81184, oct. 2020. Disponível em: <https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BRJD/article/view/18700/15062>. Acesso em: 23 ago. 2022.

BEZERRA, Gabriela Duarte *et al.* O impacto da pandemia por COVID-19 na saúde mental dos profissionais de saúde: revisão integrativa. **Revista Enfermagem Atual in Derme** [online], Rio de Janeiro, v. 93, 2020. Edição Especial COVID. Disponível em: <https://www.revistaenfermagematual.com.br/index.php/revista/article/view/758/714>. Acesso em: 21 fev. 2023.

BOYDEN, Gerri-Lyn; BRISBOIS, Maryellen. Psychological trauma among nurses during the COVID-19 pandemic with strategies for healing and resilience: an integrative review. **Journal of Clinical Nursing**, v. 13, n. 1, p. 1-30, 2023.

BRABICOSKI, Caroline Vezine *et al.* As práticas atuais de cuidado em saúde mental no contexto da Covid-19: uma revisão integrativa. **Brazilian Journal of Development**, Curitiba, v. 6, n. 12, p. 98977-98989, dec. 2020. Disponível em: <https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BRJD/article/view/21763/17356>. Acesso em: 28 out. 2022.

BUI, Minh Viet *et al.* Resilience and mental health nursing: an integrative review of updated evidence. **International Journal of Mental Health Nursing**, v. 32, n. 4, p. 1055-1071, 2023.

CAMPIDELLI, Erlaine; OLIVEIRA, Flávia; FREITAS, Paula. **O impacto da pandemia COVID-19 na saúde mental da enfermagem**: revisão integrativa. 2020. Artigo Científico (Curso de Enfermagem) - Centro Universitário UNA Barreiro, Belo Horizonte, 2020. Disponível em:

https://repositorio.animaeducacao.com.br/bitstream/ANIMA/14701/1/TCC_Erlaine_%20FI%c3%a1via_FINAL.pdf. Acesso em: 6 nov. 2022.

COSTA, Natalí Nascimento Gonçalves; SERVO, Maria Lúcia Silva; FIGUEREDO, Wilton Nascimento. COVID-19 e o estresse ocupacional vivenciado pelos profissionais de saúde no contexto hospitalar: revisão integrativa. **Revista Brasileira de Enfermagem**, São Paulo, v. 75, p. 1-9, 2022. Suplemento 1. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/reben/a/t7P6RzgVjBWHMcmfyszqw8sJ/abstract/?lang=pt>. Acesso em: 21 nov. 2022.

DAL'BOSCO, Eduardo Bassani *et al.* A saúde mental da enfermagem no enfrentamento da COVID-19 em um hospital universitário regional. **Revista Brasileira de Enfermagem**, Brasília, v. 73, p. 1-7, 2020. Suplemento 2. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/reben/a/ck98YrXKhsh6mhZ3RdB8ZVx/?lang=pt>. Acesso em: 13 out. 2022.

GARCIA-VIVAR, Cristina *et al.* Analysis of mental health effects among nurses working during the COVID-19 pandemic: a systematic review. **Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing**, v. 30, n. 3, p. 326-340, 2023.

HALSALL, Lauren *et al.* Hazardous, harmful, and dependent alcohol use in healthcare professionals: a systematic review and meta-analysis. **Frontiers in Public Health**, v. 11, n. 1, p. 767-778, 2023.

HUMEREZ, Dorisdaia Carvalho de; OHL, Rosali Isabel Barduchi; SILVA, Manoel Carlos Neri da. Saúde mental dos profissionais de enfermagem do Brasil no contexto da pandemia Covid-19: ação do Conselho Federal de Enfermagem. **Cogitare Enfermagem**, Curitiba, v. 25, 2020. Disponível em: <https://revistas.ufpr.br/cogitare/article/view/74115>. Acesso em: 10 out. 2022.

LEITE, Airton César *et al.* Estratégias e desafios em manter a saúde mental dos profissionais de enfermagem no contexto da pandemia Covid-19. **Research, Society and Development**, Vargem Grande Paulista, v. 10, n. 7, p. 1-22, 2021. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/16417> Acesso em: 19 out. 2022.

MERMERKAYA, Samet; ÇINAR, Fadime. The effects on mental health of nurses during the COVID-19 pandemic: a systematic review and meta-analysis. **Anaesthesia Pain & Intensive Care**, v. 26, n. 2, p. 224-234, 2022.

MIRANDA, Fernanda *et al.* Condições de trabalho e o impacto na saúde dos profissionais de enfermagem frente a Covid-19. **Cogitare Enfermagem** [online], Curitiba, v. 25, 2020. Disponível em:

<https://revistas.ufpr.br/cogitare/article/view/72702/pdf>. Acesso em: 19 ago. 2021.

MOREIRA, Amanda; LUCCA, Sérgio de. Apoio psicossocial e saúde mental dos profissionais de Enfermagem no combate a Covid-19. **Enfermagem em Foco**, Brasília, v. 11, n. 1, p. 155-161, 2020. Disponível em: <http://revista.cofen.gov.br/index.php/enfermagem/article/view/3590/819>. Acesso em: 19 ago. 2021.

MOURA, Raysa Cristina Dias de *et al.* Transtornos mentais comuns em profissionais de enfermagem de serviços de emergência. **Acta Paul Enferm**, v. 35, n. 1, p. 1-9, 2022.

OWENS, Janine *et al.* The impact of COVID-19 on Social care and social work in the uk: a scoping review. **British Journal of Social Work**, v. 22, n. 1, p. 34-47, 2023.

PEREIRA, José *et al.* Os desafios da enfermagem no enfrentamento ao Covid-19. **Brazilian Journal of Development**, Curitiba, v. 7, n. 2, p. 14839-14855, feb. 2021. Disponível em: <https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BRJD/article/view/24568/19637>. Acesso em: 5 dez. 2022.

PINTO, Karina Danielly Cavalcanti. **Estresse, burnout e transtorno de estresse pós-traumático em profissionais de saúde atuantes no combate ao Sars-Cov-2**. 2022. Tese (Doutorado em Psicologia) - Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2022. Disponível em: https://repositorio.ufrn.br/bitstream/123456789/51282/1/Estresseburnouttranstorno_Pinto_2022.pdf. Acesso em: 12 fev. 2023.

PIT, Cristiana Oliveira *et al.* Saúde mental dos profissionais de enfermagem durante a pandemia da Covid-19 no Brasil: uma revisão integrativa. **Revista Eletrônica Acervo Enfermagem**, Porto Velho, v. 20, p. 2-8, 2022. Disponível em: <file:///C:/Users/DELL/Downloads/10991-Artigo-127664-3-10-20221017.pdf>. Acesso em: 21 jan. 2023.

PRADO, Amanda Dornelas *et al.* A saúde mental dos profissionais de saúde frente à pandemia do COVID-19: uma revisão integrativa. **Revista Eletrônica Acervo Saúde**, Uberlândia, n. 46, p. 1 - 9, 2020. Disponível em: <https://repositorio.ufu.br/bitstream/123456789/29539/1/Sa%c3%badeMentalProfissionais.pdf>. Acesso em: 21 fev. 2023.

QUADROS, Alexander de *et al.* Desafios da Enfermagem brasileira no combate da COVID-19: uma reflexão. **Enfermagem em Foco**, Porto Alegre, v. 11, n. 1, p. 78-83, 2020.

QUEIROZ, Aline *et al.* O 'novo' da Covid-19: impactos na saúde mental de profissionais de Enfermagem?. **Acta Paulista de Enfermagem**, São Paulo, v. 34, p. 1-10, 2021. Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/ape/a/QGVBNDKmpTrkYf6RRJ6ZRDC/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 19 ago. 2021.

RAMOS-TOESCHER, Aline Marcelino *et al.* Saúde mental de profissionais de enfermagem durante a pandemia de COVID-19: recursos de apoio. **Escola Anna Nery**, São Paulo, v. 24, p. 1-7, 2020. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ean/a/HwhCLFJwBRv9MdDqWCw6kmy/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 21 set. 2022.

RIBEIRO, Larissa Maciel; VIEIRA, Thayana de Almeida; NAKA, Karytta Sousa. Síndrome de burnout em profissionais de saúde antes e durante a pandemia da COVID-19. **Revista Eletrônica Acervo Saúde**, São Paulo, v. 12, n. 11, p. 1-10, nov. 2020. Disponível em: <https://acervomais.com.br/index.php/saude/article/view/5021>. Acesso em: 12 mar. 2023.

SANTOS, Katarina Márcia Rodrigues dos *et al.* Depressão e ansiedade em profissionais de enfermagem durante a pandemia da covid-19. **Escola Anna Nery**, São Paulo, v. 25, p. 1-15, 2021. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ean/a/DfmDPNnHcwnVymcDsHDc6hp/>. Acesso em: 28 out. 2022.

SILVA, Izadora; ARAÚJO, Mauri. Impactos psicológicos e físicos em profissionais enfermeiros no enfrentamento da pandemia pela COVID-19. **Research, Society and Development**, Vargem Grande Paulista, v. 10, n. 8, p. 1-9, 2021.

SILVA, Maria Amanda Oliveira da *et al.* Impactos da pandemia da Covid-19 na saúde mental de profissionais da saúde e sua relevância nos níveis de estresse como alteração psicossocial: uma revisão integrativa da literatura. **Revista de Casos e Consultoria**, Natal, v. 12, n. 1, p. 1-23, out. 2021. Disponível em: <https://periodicos.ufrn.br/casoseconsultoria/article/view/26987/15067>. Acesso em: 28 set. 2022.

SOARES, Júlia Pontes *et al.* Fatores associados ao burnout em profissionais de saúde durante a pandemia de Covid-19: revisão integrativa. **Saúde Debate**, Rio de Janeiro, v. 46, n. Especial 1, p. 385-398, mar. 2022. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/sdeb/a/ZsVfhVZVNhw5c3qrfzDTh4H/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 22 set. 2022.

SOUZA, Carlos Dornels Freire de *et al.* Evolução espaçotemporal da letalidade por COVID-19 no Brasil. **Jornal Brasileiro de Pneumologia**, Brasília, v. 46, n. 4, p. 1-3, 2020. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/jbpneu/a/bBv9xVPJX3YqFXftJvxGcYq/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 10 set. 2022.

TEIXEIRA, Carmen Fontes de Souza *et al.* A saúde dos profissionais de saúde no enfrentamento da pandemia de Covid-19. **Ciência & Saúde Coletiva**, São Paulo, v. 25, n. 9, p. 3465-3474, set. 2020. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/csc/a/6J6vP5KJZyy7Nn45m3Vfypx/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 23 nov. 2022.

VARGAS, Divane de *et al.* Prevalence of psychological and mental health symptoms among nursing professionals during the COVID-19 pandemic in the Americas: systematic review and meta-analysis. **International Journal of Mental Health Nursing**, v. 43, n. 4, p. 1-24, 2023.

Agradecimento

Ao Centro Universitário Santa Terezinha – CEST, pelo suporte durante a realização da pesquisa.

Financiamento

O financiamento da pesquisa ocorreu a partir de recursos próprios dos autores.

Conflito de interesse

Os autores declaram não haver conflitos de interesse no desenvolvimento da pesquisa.